

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Fayziyeva Dilnoza Abduraximovna

**O'ZBEKISTONDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARINING
KONSTITUTSIYAVIY MAQOMI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2022/SENTABR

